

ОДИЛ СУДЛОВГА ЭРИШИШНИНГ МУҲИМ ШАРТИ – бу СУДЛАРДА НИЗОЛАРНИ КЎРИШНИ РАҚАМЛАШТИРИШ

Давлатов Мухторжон Фарходович

Адвокат, мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384922>

Аннотация:

Ушбу тезисда суд тизимида рақамлаштиришнинг аҳамияти тўғрисида фикр юритилиб, қабул қилинган дастурлар ижроси муҳокама қилинган ҳолда айрим камчиликлар эътироф этилиб, бартараф этиш бўйича таклифлар илгари сурилган. Хусусан, мақолада иқтисодий низоларни кўрувчи судларда ҳам суд мажлиси баённомаларининг ўрнига батафсил тўхталган ҳолда, ушбу жараёни ҳам рақамлаштириш таклиф этилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, суд ҳужжатлари, дастурий таъминот, автоматик тизим, сунъий интеллект технологиялари.

Янги Ўзбекистоннинг 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясига кўра инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш асосий вазифалардан бири этиб белгиланди.

Бунинг учун, суд тизимини босқичма-босқич рақамлаштириш, бюрократик ғов ва тўсиқларни бартараф этиш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини тубдан ошириш вазифалари ҳурматли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони талабларида аниқ белгилаб қўйилди.

Бироқ, сир эмаски, айрим ҳолларда қуйидаги омиллар таъсирида, жумладан:

- инсон омили билан боғлиқ ички ва ташқи таъсирлар;
- жисмоний имкониятлари даражасидан иш ҳажмининг кўплиги;
- судьяларнинг бир тизимда фаолият кўрсатиши ва бошқа омиллар

таъсирида биринчи инстанция судларининг амалдаги меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига зид бўлган Ҳал қилув қарорлари юқори инстанция судларида кўриб чиқилса-да, бир қатор сабабларга кўра ўзгаришсиз қолмоқда.

Бу эса ўз навбатида зарар кўрган суддаги тарафлардан бирининг одил судловга бўлган ишончи сусайишига сабаб бўлмоқда.

Қайд қилинган нохуш ҳолатларга барҳам бериш, одил судловни таъминлаш учун барча инстанция судларида иқтисодий ишларни кўришни максимал даражада рақамлаштириш орқали одил судловни амалга оширишда инсон омилини камайтириш лозим бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сонли қарорига 1-илова билан тасдиқланган “2020 – 2023 йилларда суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш дастури” нинг 5-бандида **суд ҳужжатларини судлар фаолиятига жорий этилган ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда автоматлаштирилган равишда шакллантириш** белгилданди.

Бироқ, ҳозирги қадар ушбу топшириқлар ижросиз қолиб, судларда суд ҳужжатлари автоматлаштирилган шаклда шакллантирилмасдан суд ҳужжатларини шакллантириш эскича тартибда амалга ошириб келинмоқда.

ИПК 74-моддасидаги ҳеч қандай далил суд учун олдиндан белгилаб кўйилган кучга эга эмаслиги тўғрисидаги қоидага таянадиган бўлсак, иштирокчиларнинг кўрсатмалари, ариза ва илтимосномалари, мутахассисларнинг тушунтиришлари суд ҳужжатларида тўлиқ қайд этилиши ишни юқори инстанция судида кўриб чиқиб, қонуний ва адолатли қарор қабул қилишда муҳим ўрин тутиши мумкин.

Амалиётдан маълумки, иқтисодий низоларни судда кўриб чиқишда ташқи ва ички омиллар таъсири тарафлар судга тақдим қилган далиллар ва важларга баҳо берилмасдан, уларни рад қилиш ёки қабул қилиш ҳақидаги хулосалари суд ҳужжатларида акс эттирилмасдан қолмоқда. Натижада, айрим ҳолларда судлар томонидан адолат тамойили бузилган ҳолда қарорлар қабул қилинишига сабаб бўлмоқда.

Бундай, ҳолатларга барҳам бериш учун албатта, тарафлар судга тақдим қилган далиллар суд ҳужжатларида тўлиқ акс эттирилиши ва келтирилган ҳар бир важ ёки далилга баҳо берилиши айниқса муҳим аҳамиятга эга.

Судлардаги иш юкламаларининг йилдан-йилга ошиб бораётганлигини ҳисобга олиб, қолаверса, жисмоний имкониятларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, суд ҳужжатларида суд мажлисида тақдим қилинган далиллар, савол-жавоблар, кўрсатма ва тушунтиришларни сунъий интеллект технологияларисиз тўлиқ акс эттириш имконсиз.

Демак, иқтисодий судларда аудиоёзувдан фойдаланиш ҳамда судларни ушбу аудиоёзувларни матн шаклига ўгириб берадиган, шунингдек, суд мажлисида келтирилган важлар ва тақдим қилинган далилларнинг ҳар бирига баҳо беришни таъминловчи дастурий таъминот билан таъминлаш зарурати мавжуд.

Хорижий давлатлар тажрибасига қаралганда Испания, Гресья, Словакия, Руминия, Чехия, Грузия, Украина, Молдова, Озарбайжон, Россия, Белоруссия, Қирғизистон ва Қозоғистон жиноят-просессуал қонунчилигида суд мажлисини аудиоёзув воситаларидан фойдаланган ҳолда қайд этиб бориш суд мажлисини ташкил этишнинг мажбурий шарти сифатида белгиланганлигини кўришимиз мумкин.

Бундан ташқари, Ҳиндистон [2], Буюк Британия[3], АҚШ [4], Канада[5], Хитой[6], Сингапур[7] каби давлатларда иқтисодий ва фуқаролик низоларини кўриб чиқишда ҳам пулли тўлов асосида аудиотранскрипция хизматлари йўлга қўйилган.

Ушбу тизимнинг жорий қилиниши ишни кўриб чиқаётган судьяга қўшимча масъулият юклайди, судья суд мажлисида у ёки бу тарафга босим ўтказа олмайди, оғзаки ариза ва илтимосномаларни эътиборсиз қолдира олмайди, иш материаллари билан яхшилаб танишиб чиқмасдан суд мажлисига тушмайди. Натижада суд процессининг сифати ошади.

Иккинчидан, автоматик шаклантирилган суд мажлиси баённомаси бошқа суд ҳужжатлари сингари электрон форматда тизимга юкланиб, аризачи томонидан танишиб чиқиш учун сақлаб олиниши, шунингдек, суд ҳужжатларини тузишда суд мажлиси иштирокчилари келтирган ҳар бир важга судлар томонидан баҳо берилишини таъминлаш мумкин бўлади.

Учинчидан, ишда иштирок этувчи шахслар томонидан суд ҳужжатлари устидан шикоят киритишга ҳожат қолмайди. Натижада тарафлар вакилларида суднинг холислигига бўлган ишонч ортади.

Ва энг асосийси, суд ҳужжатларининг рақамлаштирилиши асосида автоматлаштирилган тарзда расмийлаштириб борилиши суд мажлисида билдирилган барча важлар ва эътирозларнинг қайд этиб борилишига, бу эса юқори инстанция судларида ишни кўришда ҳақиқатни аниқлашнинг осонлашишига, одил судловни таъминлаш даражасининг ошишига олиб келади.

Фойдаланилган манбаалар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси — <https://lex.uz/docs/4979896>
3. <https://www.kissamago.com/supreme-court-audio-recording-transcription/>
4. <https://www.judiciary.uk/guidance-and-resources/presidential-guidance-recording-of-hearings-and-transcription-of-recordings-in-hesc/>
5. <https://www.americanbar.org/groups/journal/articles/2022/remote-court-transcription-technology-enables-virtual-court-appe/>
6. <https://chrt-tcdp.gc.ca/en/about-us/practice-direction-recording-hearings-use-court-reporters-and-transcripts>
7. Zhang, Xingmei. 2022. China's mode of electronic reform for court records. *Pravovedenie* 66 (4): 360–370. <https://doi.org/10.21638/spbu25.2022.401>
8. <https://www.judiciary.gov.sg/singapore-international-commercial-court/forms-and-services/use-of-technology-at-the-sicc>

